

Les Romanis et leurs difficultés dans la vie quotidienne

Analyse des réponses à un questionnaire. Préoccupations, attitudes et comportements observés dans les familles cibles : importance des us et coutumes et de la tradition. Réflexions concernant le quotidien des Romanis.

Ferenc Sebök, 2024

PhD in anthropology & in educational psychology

Migration des Romanis vers l'Europe

En Europe, il y a actuellement entre 12 et 20 millions de Romanis répartis entre les divers pays européens et en Afrique du Nord. Cependant, la plupart vivent dans les pays d'Europe Centrale, comme l'Allemagne, la Slovaquie, la Hongrie, l'Autriche, la Roumanie, la Moldavie. D'autres vivent en Afrique du Nord.

Ils se sont installés dans la plupart des pays européens. La concentration la plus importante se trouve, actuellement, dans les pays d'Europe centrale et dans les Balkans.

Des groupes de Romanis se sont également installés en Bohême vers le 13^e ou 14^e siècle, d'où le nom « Bohême » et « Bohémiens » quand les autorités leur ont permis de s'y installer.

Beaucoup de Romanis arrivèrent dans les Balkans, comme la Bosnie, la Macédoine du Nord, la Serbie. D'autres encore en Bulgarie ou en Turquie. Ils vinrent aussi dans les pays de l'Est comme l'Ukraine ou la Russie.

Les Romanis arrivèrent également dans des pays occidentaux comme l'Espagne ou les Manouches en France ou en Angleterre. Durant leur itinérance, ils s'arrêtèrent dans beaucoup d'endroits, comme ce fut le cas en Perse et en Grèce.

Communément, on les appelle "Tsiganes, Roms, Manouche, Sinti, Gãbori de Roumanie, Romanichels, gens du voyage", etc. Leur origine se situe en Inde. Certaines recherches situent les Roms au Centre de l'Inde.

Les Roms auraient quitté le centre de l'Inde vers le 5^e Siècle pour aller vers le nord de l'Inde : au Rajashan.

La plupart quittèrent le Rajasthan (Nord est de l'Inde) pour venir par vagues successives, à partir du 11^e siècle. Les Romanis arrivés en Europe disaient qu'ils provenaient de la « Petite Égypte ». Ils déclaraient qu'ils avaient dû quitter le pays pour expier leur apostasie de la foi chrétienne. Les Romanis ne faisaient pas partie de la caste des « intouchables » en Inde, tout en se situant au bas de l'échelle sociale.

Le lieu-dit « Petite Égypte » est associé à Modon, ville grecque de Messénie, dans le Péloponnèse. Il s'agissait d'un port de transit des pèlerins qui partaient vers les Lieux saints. Ainsi gipsy », « gitan » ou gitano » trouvent leur racine dans « egyptian ».

Ils firent leur apparition dans l'Empire romain d'Orient où ils furent tolérés, en Grèce vers le 12^e Siècle, où les autochtones les appelèrent « Asticani », soit, des membres d'une secte hérétique. Le mot « tzigane » trouve sa source dans le mot grec « Asticani ».

Durant leurs migrations, certains groupes furent tenus en esclavage, notamment dans les principautés de Valachie et Moldavie (1370 à 1856). Ils étaient dénués de tout confort de l'époque et certains vivaient même comme des troglodytes.

En Hongrie, au 18^e Siècle, ils vivaient dans des tentes ou des roulottes et certains se réfugiaient même dans des grottes en hiver.

En France, sous le roi Louis XI, leur présence est signalée en 1427. Leur présence fut attestée également en Angleterre et en Afrique du Nord. On les appela « Bohémiens en France, car ils arrivèrent en France avec des lettres de recommandation du roi de Bohême. À l'époque, on les décrivait comme voleurs de poules, bons maquignons, forgerons ou saltimbanques et diseurs de bonnes aventures.

En Asie les appelaient aussi « Dom » pour parler d'eux comme étant des chanteurs, des musiciens des acrobates ou des charmeurs de serpents. Ce n'est que vers 1783, en Hongrie, qu'on essaya de les recenser pour arriver à un nombre approximatif d'environ 50.000 âmes à l'époque.

Actuellement, les Tsiganes en Hongrie représentent environ 8,8% de la population. Cependant, il est important de savoir que lors du recensement par l'Institut de statistiques (HU), des Romanis peuvent se déclarer « Magyars » dans leur pays d'origine, ainsi que dans leur pays d'accueil, ce qui rend leur dénombrement difficile. Il en va de même dans les autres pays.

Ils étaient connus pour lire les lignes de la main ou utiliser la boule de cristal. Ils savaient tresser l'osier pour en faire des paniers ou différentes choses, ils

travaillaient le fer pour réaliser des objets ménagers, ils vendaient et aiguisaient des couteaux. Ils maîtrisaient l'art de dresser les animaux.

Au fil du temps, certains groupes se spécialisèrent comme certains Sinti pour exceller dans le monde du cirque. Les Tsiganes suivirent l'avancée des Turcs qui envahirent les Balkans, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie.

Finalement, les Turcs (Empire ottoman) furent stoppés à Vienne et l'Empire déclina pour s'effondrer lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918) en même temps que l'Empire d'Autriche-Hongrie s'effondra.

Toutes ces migrations depuis le 5^e Siècle, puis les vagues de migrations plus importantes vers l'Empire perse, l'Empire byzantin, avec l'expansion de l'Empire ottoman, ont pu créer chez les Romanis une résilience transmise de génération en génération, car ils ont de tout temps vécu dans la précarité, le dénuement, les incertitudes du lendemain, les persécutions, les rejets et les formes de discrimination.

Ils puisent, sans aucun doute, leur désir d'indépendance, le goût du voyage ou leur mobilité, leur instinct grégaire, dans les périodes difficiles et de déchirement lors des phases migratoires.

Ils ont appris à survivre tout en restant méfiants face à l'autorité, et le monde qui les entoure. C'est sans doute à cause du passé qu'ils tiennent tant à leurs traditions et à leur langue.

Un fait important constaté est l'analphabétisme très élevé chez les adultes, ainsi que les difficultés d'apprentissage dans la langue du pays d'accueil. Cette réalité a poursuivi les Romanis jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) où dans le bloc des pays de l'Est, le Régime communiste a voulu les assimiler et les sédentariser de force.

Cependant, si le plein emploi (carnet de travail obligatoire sous le Régime communiste) assurait la vie quotidienne, les Romanis effectuaient des emplois subalternes, à l'exception des fameux orchestres tsiganes qui pullulaient durant la période communiste.

La chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, l'éclatement de la Yougoslavie suite à l'intervention de l'OTAN et le fait que les anciens pays satellites de l'URSS se tournèrent vers une économie de marché de type occidentale ont fait que les Romanis se sont retrouvés sans travail, vivant d'expédients, amassés dans des bidonvilles et stigmatisés, discriminés par les « Gadjé » (les non romanis).

1989-1990 a été pour eux l'obligation de quitter leur pays, soit pour des raisons de racisme et de discriminations dans leur pays d'origine, des raisons politiques et des raisons économiques.

Même les orchestres et musiciens adulés sous le Régime communiste perdirent leur gagne-pain et devaient trouver d'autres manières pour survivre.

C'est ainsi qu'à partir des années 90, des musiciens pourtant de qualité, se sont retrouvés dans la rue, comme mendiants à jouer du violon ou de l'accordéon.

1989-1990 est donc une période de désorientation et d'incertitude pour eux. Ils avaient l'espoir de trouver l'Edorado dans les pays occidentaux, dans l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants. Le présent travail de recherche essaie de faire le tour de leur perception et de leur ressenti, en ce qui concerne leur vie quotidienne et la préservation de leurs traditions.

Problème de dénomination

S'il existe différents mots pour les nommer, certains mots sont péjoratifs, comme « gypsy » par exemple. Finalement, on les appelle communément « Roms », mais cette dénomination n'est pas exacte, car « Rom » ne s'adresse qu'aux hommes et veut dire « homme ». De plus, cela suppose un homme marié. Les mots « Romani » et « Romnyi » pour les femmes seraient les mots corrects pour les désigner.

Sources :

Fraser, McKay, Angus, *The Gypsies*, Wiley, 1995, ISBN 978-0-631-19605-1. May

Journal of the Gypsy Lore 5, Vol 1-9

Journal of the Gypsy Lore 5, Vol. 9, N° 2, 1999.

<https://memoire-esclavage.org/lesclavage-des-roms-dans-les-principales-roumaines-cinq-siecle-desclavage-oublie>

<https://books.openedition.org/psorbonne/81322?lang=fr>

Le partage du monde, ISBN numérique : 979-10-351-0598-3, éditions de la Sorbonne, 1988.

DOI [10.55272/rufso.rjsse](https://doi.org/10.55272/rufso.rjsse)

JSSE | RJSSE-VOLUME 35 | RUFSSO, RJSSE, VOLUME 35, NUMÉRO 3 | SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES | SCIENCES SOCIALES |

Sebök F., 2024. *Discrimination and family values concerning Roma people – Causes of migrations. Importance of music in everyday life. The possibility to live together. Testimonials.* Lambert Academic Publishing.

https://hvg.hu/itthon/20180222_Ennyi_roma_el_Magyarorszagon

1.Objectif de ce travail de recherche

Ce travail de recherche concerne les Roms ou plus exactement les Romanis. L'objectif a été de mettre en évidence des facteurs de précarisation et les difficultés de la vie quotidienne.

Les facteurs suivants ont été abordés et regroupés dans cinq catégories :

- Logement
- Travail
- Importance de la religion
- Importance de la tradition
- Importance de l'école
- Importance des fêtes familiales
- Formation des parents
- Discriminations, stigmatisation
- Sentiment de bien-être dans le pays d'accueil
- Sentiment d'insécurité
- La langue et la crainte de parler rom
- Place de la religion
- L'analphabétisme
- L'aspect vestimentaire

Les réponses à 41 questions ont permis de mettre en évidence certaines formes de discrimination dont les Romanis font l'objet.

Population : 100

Lieux de rencontre : France, Belgique, Allemagne

Villes : Bruxelles, Liège, Charleroi, Dour, Lille, Longwy, Aachen.

Durée de la recherche : 24 mois.

2.Exemple de déroulement

Il est impensable qu'un membre de la famille, du clan choisi réponde de façon isolée au questionnaire, sans la présence d'autres membres de la famille ou du clan. Il faut agir avec prudence pour ne pas froisser les membres de la famille, qui ne comprennent pas toujours qu'ils ne peuvent pas intervenir.

Bien souvent, les rencontres ont été plus faciles dans la mesure où j'ai été recommandé ou parfois accompagné par un membre de la famille.

Ce qui a facilité les rencontres est le fait que j'ai travaillé longtemps avec les Romanis en tant que logopède et psychopédagogue.

Il n'était pas question de faire passer le questionnaire d'un bloc, dire merci et partir. Il y a tout un rituel d'accueil chez les Romanis et une étape d'observation pour savoir si vous êtes acceptable, pas hostile à leur égard.

Si tout se passe bien, alors ils peuvent même vous inviter à leur table, une fois la confiance gagnée.

Dans plusieurs familles, ils m'ont demandé de leur rendre un service en échange, montrant leur confiance. Par exemple, expliquer une lettre reçue de la part de l'administration communale, des autorités de la Ville, de l'école, etc.

Au départ, nous avions projeté d'adresser le questionnaire au père et à la mère, mais 48 mères sur 100 ont refusé en désignant les maris afin que ce soit eux qui interviennent ou au moins qu'ils soient présents.

Enfin, 35 pères ont répondu aux questions en présence de leur épouse qui n'intervenait pas.

Il a été plus facile d'obtenir l'accord si le couple pouvait être présent. Quand un parent ne parlait pas bien le français, il était aidé par un membre de la famille parlant bien la langue française.

3. Tableau des fréquences et résultats des données

Logement

1.1. Êtes-vous propriétaire de votre logement ?

	Effectifs	Pourcentage
Valide		
oui	15	15,0
non	85	85,0
Total	100	100,0

1.2.Est-ce que le logement vous satisfait ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	21	21,0
	non	79	79,0
	Total	100	100,0

1.3.Y a-t-il une chambre pour chaque enfant ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	15	15,0
	non	85	85,0
	Total	100	100,0

1.4.Les coûts de chauffage et de l'électricité posent-ils un problème de financement ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	65	65,0
	non	35	35,0
	Total	100	100,0

1.5.Le prix des logements à vendre est-il abordable pour vous ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	12	12,0
	non	88	88,0
	Total	100	100,0

1.6. Aimeriez-vous acheter un logement ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	76	76,0
	non	24	24,0
	Total	100	100,0

Travail

2.1. Avez-vous du travail sous contrat dans une entreprise ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	34	34,0
	non	66	66,0
	Total	100	100,0

2.2. Êtes-vous content de votre milieu de travail ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	Oui	58	58,0
	Non	42	42,0
	Total	100	100,0

2.3. Vous a-t-on déjà fait des remarques négatives au travail concernant votre origine ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	23	23,0
	non	77	77,0
	Total	100	100,0

2.4. Avez-vous eu des difficultés de trouver du travail parce que vous ne parlez pas bien le français ? (adaptation de la question pour la langue allemande)

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	43	43,0
	non	57	57,0
Total		100	100,0

2.5. Pensez-vous qu'il est possible pour vous de suivre une formation dans l'entreprise ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	33	33,0
	non	67	67,0
Total		100	100,0

Langue, la honte de parler la langue rom, analphabétisme

3.1. Savez-vous lire et écrire dans votre langue maternelle ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	21	21,0
	non	79	79,0
Total		100	100,0

3.2. Savez-vous lire et écrire en français ? (en allemand)

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	9	9,0
	non	91	91,0
Total		100	100,0

3.3. Quelqu'un doit-il vous aider à comprendre la correspondance que vous recevez ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	81	81,0
	non	19	19,0
Total		100	100,0

3.4. Est-ce important pour vous que la famille préserve la langue rom ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	88	88,0
	non	12	12,0
Total		100	100,0

3.5. Vos enfants parlent-ils bien le romani ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	58	58,0
	non	42	42,0
Total		100	100,0

3.6. Parlez-vous plusieurs langues dans votre famille ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	23	23,0
	non	77	77,0
Total		100	100,0

3.7. Vos enfants mélangent-ils les langues ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	57	57,0
	non	43	43,0
	Total	100	100,0

3.8. Comprenez-vous ce que les enfants vous disent ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	76	76,0
	non	24	24,0
	Total	100	100,0

3.9. Les enfants vous disent-ils qu'ils sont gênés quand vous parlez la langue rom en public ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	35	35,0
	non	65	65,0
	Total	100	100,0

3.10. Vos enfants parlent-ils la langue rom entre eux ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	58	58,0
	non	42	42,0
	Total	100	100,0

3.11. Vos enfants parlent-ils la langue rom avec vous ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	76	76,0
	non	24	24,0
Total		100	100,0

Identité, tradition, religion, école

4.1. Êtes-vous allé à l'école dans votre pays d'origine ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	16	16,0
	non	84	84,0
Total		100	100,0

4.2. Êtes-vous fier d'être romani ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	96	96,0
	non	4	4,0
Total		100	100,0

4.3. Vous arrive-t-il de devoir cacher en public le fait que vous êtes romani ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	25	25,0
	non	75	75,0
Total		100	100,0

4.4.Est-ce important pour vous de garder vos traditions familiales ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	95	95,0
	non	5	5,0
	Total	100	100,0

4.5.Les relations et fêtes familiales sont-elles importantes pour vous et votre famille ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	97	97,0
	non	3	3,0
	Total	100	100,0

4.6.La religion est-elle importante pour vous et votre famille ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	85	85,0
	non	15	15,0
	Total	100	100,0

4.7.Est-il important que vos enfants aillent à l'école?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	100	100,0
	non	0	0,0
	Total	100	100,0

4.8.Selon vous, les enfants apprennent-ils des choses contraires à vos traditions ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	69	69,0
	non	31	31,0
Total		100	100,0

4.9.Comptez-vous quitter votre pays d'accueil pour retourner dans votre pays ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	16	16,0
	non	84	84,0
Total		100	100,0

Discrimination, stigmatisation et sentiment de bien-être en Belgique, en France, en Allemagne

5.1.Vos enfants sont-ils discriminés à l'école ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	29	29,0
	non	71	71,0
Total		100	100,0

5.2.Avez-vous de bons rapports avec l'école de vos enfants ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	49	49,0
	non	51	51,0
Total		100	100,0

5.3.Est-il déjà arrivé que vous vous sentiez discriminé en public, au magasin ou à l'école de vos enfants ou ailleurs dans le pays d'accueil ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	38	38,0
	non	62	62,0
Total		100	100,0

5.4.Est-il arrivé, à vous ou à vos enfants d'être l'objet de moqueries à cause de vos origines ou à cause de la couleur de votre peau ou à cause de vos vêtements ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	19	19,0
	non	81	81,0
Total		100	100,0

5.5.Avez-vous été témoin de discrimination touchant vos enfants, de la part d'un enseignant ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	15	15,0
	non	85	85,0
Total		100	100,0

5.6.Avez-vous dû déjà cacher le fait d'être romani dans votre pays d'accueil ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	70	70,0
	non	30	30,0
Total		100	100,0

5.7. Allez-vous dans une école pour adulte pour apprendre le français ? (ou l'allemand)

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	10	10,0
	non	90	90,0
Total		100	100,0

5.8. Vous sentez-vous en sécurité dans votre pays d'accueil ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	92	92,0
	non	8	8,0
Total		100	100,0

5.9. Êtes-vous content et satisfait dans votre pays d'accueil ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	42	42,0
	non	58	52,0
Total		100	100,0

5.10. Avez-vous déjà vécu une situation humiliante dans votre pays d'accueil ?

		Effectifs	Pourcentage
Valide	oui	22	22,0
	non	78	78,0
Total		100	100,0

4. Analyse des réponses recueillies dans les cinq catégories

Nous allons maintenant analyser les réponses aux 41 questions.

4.1. Le logement

Nous pouvons noter que seulement 15% de familles sont propriétaires de leur logement. La difficulté de s'engager à acheter un logement est liée aux prix de l'immobilier qui ont augmenté d'une manière vertigineuse depuis vingt ans. Les salaires n'ont pas suivi.

D'ailleurs, seulement 12% estiment que les prix sont abordables. Cependant, 76% aimeraient acheter une maison. Ceux qui possèdent une maison envisageraient aussi d'acquérir une deuxième maison proche de la leur pour les grands-parents.

Une autre raison de la difficulté de devenir propriétaire est le fait qu'une large majorité de familles roms vivent de revenus de remplacement, d'aides sociales.

21% seulement expriment le fait qu'ils sont satisfaits de leur logement. Le problème est important, car les familles roms ont beaucoup d'enfants et il est très difficile de trouver des logements pour familles nombreuses.

La plupart du temps, il n'y a pas assez de chambres pour chaque enfant.

Au niveau des dépenses d'énergie, il y a malgré tout 35% de familles qui avouent avoir des difficultés de financement au niveau du chauffage. Ces mêmes familles avouent qu'ils doivent beaucoup économiser, car ils ont des difficultés en fin de mois.

4.2. Le travail

Parmi les familles questionnées, seulement 34% déclarent avoir un travail sous contrat dans une entreprise. Parmi le reste vivant d'allocations sociales, un tiers améliorent leur quotidien en acceptant des petits travaux saisonniers, dont la cueillette ou les travaux chez les maraîchers. D'autres enfin retapent des meubles et de l'électro ménager pour les revendre ensuite.

Seulement 58% sont satisfaits de leur travail. Ils disent que le patron est « méchant », ou « exigeant », qu'ils ne sont pas toujours payés pour les heures supplémentaires.

Sur les lieux du travail, 23% des Romanis estiment avoir reçu des remarques négatives concernant leur qualité de Rom ou bien d'où ils provenaient (Serbie, Kosovo, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Bulgarie).

47% des Romanis déclarent avoir ou avoir eu des difficultés de trouver du travail à cause d'une méconnaissance du français. Seulement 33% déclarent qu'il est possible de suivre une formation en entreprise ou en dehors. Ce qui joue ici, c'est l'analphabétisme, mais aussi un sentiment d'incapacité.

4.3.La langue, la honte de parler rom, l'analphabétisme

Parmi les Romanis questionnés, concernant leur langue maternelle, l'analphabétisme est de 79% et 91% ne savent ni lire ni écrire en français. À cause de ces difficultés, 81% déclarent avoir besoin d'aide pour comprendre ce qu'ils reçoivent par la poste.

88% des Romanis estiment important de préserver leur langue d'origine. Mais seulement 58% des enfants s'expriment bien en langue rom. D'ailleurs, 24% estiment qu'ils ne comprennent pas toujours ce que leurs enfants disent.

En posant des questions (hors questionnaire), j'apprends que les enfants leur parlent un mélange de langue et des néologismes.

23% des Romanis disent parler plusieurs langues en famille. Cette situation existe, car il y a des variantes de la langue rom selon les pays ; d'autre part, une famille venant du Kosovo peut parler l'albanais et la langue rom.

Avec le français appris à l'école, les enfants arrivent à la maison avec une langue supplémentaire ! Il s'ensuit souvent, selon eux, que les enfants mélangent les langues. Certains parents avouent mélanger eux-mêmes les deux langues du pays d'origine. Petit à petit, une langue hybride s'installe qui peut évoluer à tel point que seuls la famille et le clan comprennent cette langue hybride.

4.4. Identité, tradition, religion, école

Parmi les parents romanis, 84% déclarent n'être pas allé à l'école.

Il est intéressant d'apprendre que 96% des Romanis sont fiers d'être Romanis. Cette déclaration est fort identitaire. 25% déclarent qu'il leur arrive de cacher leur identité de Romani. Pourquoi cacher leur qualité de Rom alors ? À cette question, les réponses suivantes ont été récoltées :

- Pour des raisons pratiques, comme la recherche d'un logement (discriminations possibles)
- Le fait d'être gitan, manouche, tsigane ou romani n'est pas bien vu par certains enseignants selon eux ; ainsi ils préfèrent de déclarer la nationalité du pays d'origine.
- Idem en ce qui concerne les autorités, l'administration : la plupart préfèrent donner la nationalité du pays d'origine plutôt que de mettre en évidence le fait qu'ils soient Romanis.

Parmi les Romanis, 95% estiment important de garder les traditions familiales. Pour eux, préserver les traditions renforce leur identité et leur clan. De la même manière, les fêtes familiales nombreuses renforcent l'identité et les traditions ancestrales. Ainsi, on peut affirmer qu'une certaine "grégarité" entretient les liens et les us et coutumes. Les traditions s'inscrivent dans un ensemble (préservation de la langue romani, la musique par exemple, les chants, etc.) rendant la culture rom vivace.

85% des Romanis estiment que la religion est importante. Certains déclarent que le mariage relève du domaine du « sacré » et par exemple, il est important que la fille à marier soit vierge.

Il existe aussi des pèlerinages pour les Romanis, comme celui de Sainte-Marie de la Mer, où des milliers de Romanis se rassemblent. Que ce soit la religion chrétienne ou musulmane, la religion tient une place importante chez les Romanis.

Les Romanis estiment que l'école est importante pour leurs enfants (100%), mais 69% déclarent que leurs enfants apprennent des choses contraires à leurs traditions. En posant des questions, ils évoquent plusieurs problèmes :

- Parler de sexualité à l'école
- Certains émettent des réserves quant à dire que les garçons et les filles doivent avoir le même statut dans tous les domaines
- Le "wokisme" est rejeté par la majorité des Romanis
- Certains contenus des cours philosophiques peuvent heurter leurs croyances
- Chez les Romanis, le rôle de la mère et du père est très codifié, d'une part, et d'autre part, la famille large et le clan participent activement à ce qu'on pourrait appeler « l'initiation à la vie concrète » des enfants, selon qu'ils sont filles ou garçons.
- L'école n'apporte pas tout le bagage nécessaire pour que l'enfant devienne un homme responsable ou une femme, mère de famille capable de gérer sa famille.

Enfin, 16% des Romanis envisagent de retourner un jour au pays. Pour cela, ils évoquent des conditions :

- Conditions financières (épargner beaucoup d'argent)
- Conditions politiques. Certains disent que si la Bosnie était membre de l'Union européenne, les conditions de vie pourraient être meilleures. Ils pourraient y retourner.
- Certains déclarent que le pays d'origine leur manque, car des membres de la famille, du clan, sont restés au pays. De ce fait, cela peut être ressenti comme un déchirement.

4.5. Discrimination, stigmatisation et sentiment de bien-être (Romanis de Belgique, France, Allemagne)

29% des Romanis déclarent que leurs enfants sont discriminés dans le pays d'accueil. Pour 51% des Romanis, les rapports à l'école ne sont pas bons. En effet, ils se sentent incompris, quand les mères préfèrent garder leurs petits le plus longtemps possible à la maison. Ces Romanis ne semblent pas comprendre l'importance de l'évolution des enfants dans les classes maternelles. À noter qu'en Belgique par exemple, la fréquentation des enfants est devenue obligatoire en troisième maternelle. Mais, il y a malgré tout beaucoup d'absentéisme.

38% des parents romanis déclarent avoir été discriminé dans un magasin, ou en public ou à l'école. Les moqueries par exemple, à cause de l'origine ou de la couleur de la peau (19%). Pour ce qui concerne les enseignants, 15% des parents romanis estiment que leurs enfants ont fait l'objet de discrimination.

Pour ce qui concerne le fait de devoir ou vouloir cacher qu'ils sont Romanis dans le pays d'origine, 70% répondent de manière affirmative. Cela indique en tout cas que dans leur pays d'origine, la crainte d'être catalogué comme étant Romani était importante. Certains ont souligné le fait que ceux qui vivaient dans les ghettos pour Romanis (Slovaquie, Bulgarie, Ukraine,...) ne pouvaient de toute façon pas cacher leur identité.

Malheureusement, seulement 10% des Romanis questionnés suivent un cours de français. 92% se sentent en sécurité dans leur pays d'accueil, mais seulement 42% sont satisfaits et contents dans leur pays d'accueil. Le manque de satisfaction est expliqué de la manière suivante :

- Coût de la vie qui a augmenté depuis 2020-2021 (correspondant au début de la période du Covid-19). Il est de plus en plus difficile de nourrir sa famille, payer le chauffage, l'eau et l'électricité.
- Les familles nombreuses semblent payer le prix fort des augmentations

- L'accès à la propriété est devenu quasi impossible, tellement le prix de l'immobilier a augmenté

Enfin, 22% des Romanis ont vécu des situations humiliantes. La plupart du temps, c'était lié à un analphabétisme caché, devoir demander de leur lire la correspondance, etc. Autre situation humiliante, est le regard des autres, surtout quand il s'agit d'une famille nombreuse se déplaçant ensemble dans un magasin ou ailleurs.

5. Mes réflexions concernant mes rencontres chez les Romanis

Lors de mes rencontres avec les familles, j'ai pu bien sûr parler des questions que j'allais poser sous la forme d'un questionnaire que je devais remplir.

Il a fallu rassurer la plupart des familles qu'il s'agissait d'une recherche où l'anonymat serait garanti et que je n'allais pas en parler aux autorités, à l'école (ou d'autres instances).

J'ai eu également l'occasion de voir que les familles s'ouvraient à moi et osaient me poser des questions concernant leurs difficultés de la vie quotidienne. Ces rencontres m'ont permis de construire une grille concernant mon vécu avec eux.

Voici les principales constatations :

<p>L'accueil qui peut être difficile au départ, peut aboutir au rejet ou la confiance de l'autre. En fait, l'admission de l'intrus se fait progressivement, car il y a la méfiance au départ. Le fait que les enfants vous trouvent sympathique est un point positif.</p>	<p>Il y a une forte cohésion intrafamiliale et inter-groupe (importance du clan). Les membres de la famille sont le ciment du clan familial large (oncles, tantes, cousins, grands-parents. Puis les amis Romanis. Somme toute, il y a peu de Gadjés lors des fêtes familiales.</p>
<p>Le partage des festivités dans de grandes réunions familiales. La</p>	<p>Le partage des informations entre eux est essentiel, et dans le clan, tout le</p>

<p>musique est importante lors des rencontres familiales, avec des amis, lors d'un mariage où il y a souvent beaucoup de personnes. Le nombre de convives peut atteindre des dizaines, voire, 100 à 300 personnes.</p> <p>L'or et les bijoux font partie de la culture rom et du patrimoine familial.</p>	<p>monde connaît beaucoup de choses de tout le monde.</p> <p>Cela permet la cohésion et rassure sur les comportements et les intentions des autres.</p> <p>Cette cohésion implique la solidarité et l'entraide. Une fois, j'ai vu une dizaine de garçons et d'adultes dépecer une voiture pour pouvoir revendre les pièces.</p>
<p>L'adoption par les enfants de l'étranger est essentielle pour que les parents acceptent l'intrus plus facilement.</p> <p>Si lors d'une rencontre on vous offre à boire ou même à manger, c'est un signe positif. En effet, partager un repas avec eux est un signe de respect et d'ouverture.</p> <p>Refuser de manger ou partager le thé est donc une indécatesse, car chez les Romanis, les bonnes relations impliquent le partage.</p>	<p>Identité familiale est forte, avec le rôle dominant de la mère pour les enfants. Cependant, vers 10-12 ans progressivement, c'est le père et le clan qui prendront en charge le garçon pour le préparer à devenir un homme autonome, responsable et débrouillard.</p> <p>C'est à ce niveau que la famille rom fait moins confiance à l'école. Mais cette identité familiale s'inscrit également dans le clan de la famille plus large et des amis.</p> <p>De cette façon, il existe tout un rituel pour préparer une fille à la gestion d'un ménage et des enfants. La mère et les tantes ou grands-mères participent à cela.</p>
<p>L'amitié débordante une fois que quelqu'un est admis. Néanmoins, il ne sera pas considéré comme un Rom. Très vite, l'aspect pratique de la relation se fera sentir : l'utilité d'avoir une relation avec un gadjo.</p>	<p>L'esprit de groupe est important : l'origine se trouve dans les bidonvilles où les familles roms vivaient dans des conditions déplorables où tous participent à tout pour survivre.</p>
<p>L'initiation des jeunes à la culture et l'appartenance au clan sont des choses</p>	<p>Tolérance éducationnelle pour les petits</p>

<p>importantes dans la culture rom.</p> <p>Cette initiation est centrée sur les besoins, les choses pratiques de la vie et la réservation des traditions.</p> <p>Dans le monde rom, c'est le mari qui doit subvenir aux besoins de la famille. Peu de femmes travaillent ; d'ailleurs, comment pourraient-elles faire dans les familles nombreuses ?</p>	<p>qui sont pris en charge par la mère, la grande sœur, la tante, etc. Un comportement de « laissez-faire » conduit à une période où l'enfant est roi.</p> <p>Les familles roms ont beaucoup d'enfants. Les enfants renforcent le clan et l'enfant est considéré comme une bénédiction.</p>
<p>L'initiation des filles par la mère et l'initiation du fils par le père sont des étapes importantes pour préparer les jeunes à s'adapter et vivre dans le monde différent des Gadjés.</p> <p>À certains moments, la fille peut ne pas aller à l'école, car la mère a besoin d'elle dans le ménage ou pour s'occuper du bébé.</p> <p>La fille est très protégée de l'extérieur, car la virginité de la fille doit être préservée, sinon, cela peut déshonorer la famille. Le garçon lui est plus libre pour les sorties quand il devient adolescent.</p> <p>Les Romanis se marient souvent entre eux et il existe de grandes fêtes pour se rencontrer. Il existe aussi des codes de rencontre. Il y a donc peu de mariages mixtes. Un Gadjo, de toute façon, devra donc accepter les traditions s'il veut être accepté par le clan.</p>	<p>La mobilité s'inscrit aussi dans les comportements et les us et coutumes : d'une manière imprévisible, non programmée, les membres de la famille viennent et la maison peut être remplie de personnes.</p> <p>Le rôle des grands-parents est essentiel. Ils sont des catalyseurs de tensions, aident dans le ménage, l'éducation. Pour un Romani, il est donc inconcevable d'envoyer ses parents dans une maison de repos.</p> <p>Les Romanis vivent donc en familles larges, dans un clan, constitué des frères et sœurs des familles, oncles et tantes et leurs familles, tous les grands-parents et puis, dans une sphère plus large, les amis...</p> <p>Lors de grandes fêtes, cela en fait du monde !</p>

7. Conclusion

Nous sommes conscients de n'avoir pas pu faire le tour de la question, mais nous serons heureux d'apprendre que ce mémoire pourrait susciter des réflexions et être poursuivi dans une recherche plus approfondie permettant d'améliorer les rapports des parents avec l'école, mais aussi les enseignants avec les enfants romanis ; de mieux comprendre leurs difficultés spécifiques liées à la mémoire des Romanis qui ont été trop souvent stigmatisés, discriminés et exclus.

Leur mode de vie leur appartient finalement et si d'aventure leur communauté devait s'agrandir en Belgique, cela renforcerait l'identité, les liens. La difficulté d'assimilation des Romanis peut sans doute être posée. Comment préserver leurs traditions tout en étant assimilables dans une société où ils sont largement minoritaires ?

Notre question de recherche concernant les difficultés d'apprentissage du français par les enfants romanis prend une dimension plus importante que nous le pensions au départ.

Les hypothèses posées au départ semblent être vérifiées par l'analyse des données. Oui, les Romanis semblent avoir quitté leur pays à cause de discriminations et des formes d'exclusion. Les conditions de vie déplorables, la précarité touchant le travail et le logement, les formes de discriminations touchant l'école sont les vecteurs de leurs venues en Belgique.

Ils sont venus dans l'espoir d'un sort meilleur pour leurs enfants. Il s'agit d'une population paupérisée, fragilisée par l'illettrisme ayant des conséquences insoupçonnées même par le monde des enseignants si l'on se réfère à l'analyse des interviews.

L'analphabétisme et l'illettrisme rendent fragile la transmission de la mémoire, mais aussi l'acquisition des compétences métaphonologiques dont les causes sont la pauvreté du langage oral chez les enfants romanis ainsi que l'absence constatée, pour ce qui concerne notre échantillon, d'une langue de référence.

Ces enfants cumulent donc les handicaps à l'entrée à l'école primaire et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une attention particulière au niveau de nos démarches psychopédagogiques et veiller à ce que l'école mette en place des dispositions spécifiques, au niveau pédagogique, pour éviter que les enfants romanis perdent pied ou pire encore, de les envoyer dans l'enseignement spécialisé.

Mais système scolaire en Belgique présente des lacunes en ce qui concerne la prise en charge pédagogique des enfants romanis, mais aussi des enfants primoarrivants. Les enseignants doivent être mieux formés sur le plan psychopédagogique, afin de mieux répondre aux besoins spécifiques.

La fracture entre l'école maternelle et primaire est toujours présente et pourtant, il est temps de nous pencher sur les problèmes concernant les apprentissages et de l'évaluation.

D'après notre échantillon, les interviews, mais aussi notre vécu de logopède depuis de nombreuses années, nous pensons que la principale voie pour résoudre les problèmes d'apprentissage chez les enfants romanis passerait par trois ingrédients nécessaires :

- D'abord, la réconciliation des parents romanis dans les rapports qu'ils ont avec l'école et leur compréhension de notre système de fonctionnement.
- Ensuite une politique scolaire plus adaptée pour ce genre de population qui ne doit pas se résumer à la détermination de socles de compétences comme référentiel à appliquer sous forme de dispositifs pour tous sans distinction, sans évaluer sérieusement ces enfants au départ du primaire.
- Enfin, il serait heureux que les mentalités changent afin d'éradiquer ce réflexe négatif conscient ou inconscient, de cataloguer ces enfants sans connaître leur mode de vie, leur culture et sans pouvoir connaître les causes de leurs difficultés. Agir sans comprendre l'autre, c'est la porte ouverte aux préjugés et à la stigmatisation qui tuent les possibilités de coexistence et de rapports mutuels sains pour tous.

L'analyse des témoignages laisse transparaître des désirs profonds qui sont en rapport avec un mieux vivre souhaité. Nous pouvons les résumer en dix points :

- retrouver leur identité (les jeunes)
- retrouver leur langue (beaucoup de jeunes ne parlent plus bien la langue rom)
- trouver du travail (et c'est difficile, étant peu qualifié)
- être là où les conditions de vie sont meilleures

- trouver des terres plus accueillantes (où on les accepte tels qu'ils sont)
- résoudre leur manque de scolarité
- ne pas renoncer à leurs traditions
- préserver leur fière liberté
- préserver la famille, le clan
- transmettre les choses et outils pratiques aux jeunes qu'ils n'apprennent pas à l'école, afin qu'ils puissent toujours se débrouiller dans la vie quotidienne.

Bibliographie

Arsac, F., mars 2009, En question, Revue du centre avec dossier, Les gens du voyage, Gitans et Gadjé, des richesses à partager, p. 26-29.

Blanchet, A. & Gotman, A., 1992, L'enquête et ses méthodes : L'entretien, Paris, Nathan université.

BOURHIS Richard Y., Leyens J.-Ph., 1994, Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, Ed. Pierre Mardaga, Liège.

Creswell, J.W., 1998, Qualitative Inquiry and Research Design : choosing among five traditions. Thousand Oaks : Sage Publ.

De Ketele, J.-M. & Roegiers, X., 1996, Méthodologie du recueil d'information, Ed. De Boeck Université, Bruxelles.

Delepine S., 2007, Quartiers tsiganes : l'habitat et le logement des Rroms de Roumanie en question, Ed. L'Harmattan, Paris.

Heltai János Imre, 2005, Nyelvészet, Magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek, ELTE magyar-német szak.

Lucchini, S., 2006, « Langues et immigration dans l'enseignement en Communauté française de Belgique », Conseil supérieur de la langue française

et service de la langue française de la Communauté française de Belgique (dir.)
Langue française et diversité linguistique. Ed. De Boeck, Bruxelles, p. 117-131.

Manuel, Peter, 2023, Flamenco Music : History, Forms, Culture. University of Illinois Press.

Matras, Yaron, 2024, Speech and the City : Multilingualism, Decoloniality and the Civic University. Cambridge : Cambridge University Press.

Reyniers A., 1998, Tsigane, heureux si tu es libre !, éd. Unesco, Mémoire des peuples, Paris.

Reyniers A., 1992, Les populations tsiganes et leurs mouvements dans les pays d'Europe centrale et orientale et vers quelques pays de l'OCDE. Migration internationale et politiques du marché du travail. Documents hors série n° 1, Paris, p. 5-13.

Romani studies, Vol. 19, N° 1, June 2009, Liverpool University Press

Sebök, F., 2024. Les difficultés d'apprentissage des enfants roms à l'école primaire, Éditions universitaires européennes.

Sebök F., 2024. Discrimination and family values concerning Roma people – Causes of migrations. Importance of music in everyday life. The possibility to live together. Testimonials. Lambert Academic Publishing.

Vukadinovec, Srdjan, 2023. The education situation of Roma in Montenegro. In lifelong learning and the Roma minority in the Western Balkans, ed. by Andrea Ohidy and Katalin R. Forray, 109-24. Bingley : Emerald Publishing.

<https://zenodo.org/records/10971190>

DOI 10.5281/zenodo.10971189.

Ferenc Sebök, Difficultés d'apprentissage des enfants roms à l'école maternelle et primaire, 30/04/2021

<https://memoire-esclavage.org/lesclavage-des-roms-dans-les-principautes-roumaines-cinq-siecle-desclavage-oublie>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9_rom_de_Hongrie

https://hvg.hu/itthon/20180222_Ennyi_roma_el_Magyarorszagon

<https://web.archive.org/web/20160303220842/>

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_00_2011.pdf

<https://books.openedition.org/psorbonne/81322?lang=fr>

Le partage du monde, ISBN numérique : 979-10-351-0598-3, éditions de la Sorbonne, 1988.